

RELAÇÃO ENTRE REDES SOCIAIS E SAÚDE MENTAL: ARTIGO DE REVISÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.12139893

Janaina Dias Casseb

Graduanda Medicina

RESUMO

O uso das redes sociais é uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas, crianças, adolescentes e adultos, porém esse uso pode ter consequências negativas para a saúde mental, pelo condicionamento e geração de diversos transtornos e fobias. Tendo em vista o exposto este artigo apresenta uma breve análise crítica da relação entre redes sociais e saúde mental, considerando os principais riscos e benefícios associados ao uso dessas ferramentas. O bullying virtual, as agressões verbais e as mensagens mal interpretadas podem influenciar em mudanças de hábito, discórdias e até desestruturação de famílias que são alguns dos fatores que aumentaram as taxas de quadros de depressão. O presente estudo teve como objetivo pesquisar a relação entre o uso excessivo de redes sociais digitais e o sofrimento psíquico nos usuários da internet. A revisão sistemática da literatura foi realizada em abril de 2024, buscou por produções científicas publicadas entre os anos de 2019 e 2024. A coleta de dados foi realizada através da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) no período de março a abril de 2024, usando o banco de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), com os descritores: termo “rede social” foi substituído em um segundo momento pelo termo “redes comunitárias” separados pelo operador booleano “AND”. Como critérios de inclusão, foi adotado para este trabalho os métodos de pesquisa qualitativa e bibliográfica que se torna a principal fonte de informações. A pesquisa documental consistiu na coleta de dados no através de artigos científicos e livros sobre pesquisas de mídias sociais, relacionadas à saúde mental. A saúde mental está intrinsecamente vinculada à maneira como uma pessoa lida com as circunstâncias da vida, responde ao estresse, desempenha no ambiente de trabalho, mantém sua produtividade e equilibra seus desejos, habilidades, aspirações, pensamentos e emoções. Com base na premissa que as alterações no comportamento dos adolescentes, em específico, podem ser atribuídas à influência das novas tecnologias, as quais estão intrinsecamente associadas às redes sociais, emerge a argumentação em prol da imperatividade de uma compreensão aprofundada dessas interações. Esta compreensão se mostra fundamental com o intuito de fornecer orientações relevantes para os jovens, visando promover um uso responsável e consciente dessas ferramentas tecnológicas.

ABSTRACT

The use of social networks is an increasingly present reality in the lives of people, children, adolescents and adults, but this use can have negative consequences for

mental health, due to the conditioning and generation of various disorders and phobias. In view of the above, this article presents a brief critical analysis of the relationship between social networks and mental health, considering the main risks and benefits associated with the use of these tools. Virtual bullying, verbal aggression and misinterpreted messages can influence changes in habits, discord and even the breakdown of families, which are some of the factors that have increased the rates of depression. The present study aimed to research the relationship between excessive use of digital social networks and psychological distress in internet users. The systematic literature review was carried out in April 2024, searching for scientific productions published between the years 2019 and 2024. Data collection was carried out through the Virtual Health Library (VHL) in the period from March to April 2024, using the database of Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Nursing Database (BDENF), with the descriptors: term "social network" was replaced in a second moment by the term "community networks" separated by the Boolean operator "AND". As inclusion criteria, qualitative and bibliographic research methods were adopted for this work, which become the main source of information. The documentary research consisted of collecting data through scientific articles and books on social media research related to mental health. Mental health is intrinsically linked to the way a person deals with life circumstances, responds to stress, performs in the workplace, maintains productivity and balances their desires, skills, aspirations, thoughts and emotions. Based on the premise that changes in adolescent behavior, in particular, can be attributed to the influence of new technologies, which are intrinsically associated with social networks, the argument emerges in favor of the imperative of an in-depth understanding of these interactions. This understanding is fundamental in order to provide relevant guidance for young people, aiming to promote responsible and conscious use of these technological tools.

INTRODUÇÃO

O uso das redes sociais é uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas, crianças, adolescentes e adultos, porém esse uso pode ter consequências negativas para a saúde mental, pelo condicionamento e geração de diversos transtornos e fobias. Tendo em vista o exposto este artigo apresenta uma breve análise crítica da relação entre redes sociais e saúde mental, considerando os principais riscos e benefícios associados ao uso dessas ferramentas (MEDRANO, 2017).

O uso de mídias sociais, como Instagram, Facebook®, Twitter e YouTube, é um hábito relativamente recente, de modo que ainda tenta-se compreender os efeitos desta nova forma de interação social em diferentes populações. O aumento no tempo dispensado utilizando as redes sociais relaciona-se ao sentimento de isolamento do mundo real, o que pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais. O

uso das redes sociais por jovens é uma realidade cada vez mais presente em nossa sociedade. Diante disso, este artigo tem como objetivo compreender o comportamento de pessoas nas redes sociais, recorrendo a uma sucinta contextualização (DA SILVA, 2022).

De acordo com o IBGE, 70% da população brasileira tem acesso à internet, além disso, o Brasil é o segundo país que mais ocupa tempo por dia na internet, estando online em média 9 horas e 29 minutos por dia, sendo que 40% (3 horas e 34 minutos) deste tempo é utilizado em mídias sociais. O tipo de conteúdo publicado e consumido pelos usuários é ainda mais impactante na saúde mental. Sabe-se que muitas publicações reforçam o narcisismo, os padrões de vida, de consumo e o status, de forma que têm contribuído com o aumento na prevalência de vários transtornos psiquiátricos, incluindo sintomas depressivos, ansiedade e baixa autoestima (FRANCO; ARAGÓN, 2015).

Na tentativa de minimizar possíveis impactos na saúde mental de seus usuários, algumas das maiores empresas mantenedoras de plataformas de mídias sociais têm se esforçado para criar barreiras e estratégias de prevenção de problemas de saúde mental. O uso problemático de mídias sociais revela um ambiente onde jovens chegam a agredir verbalmente pessoas com ideias e culturas diferentes de suas, que posteriormente podem causar danos psicológicos a outrem (MEDRANO, 2017).

O bullying virtual, as agressões verbais e as mensagens mal interpretadas podem influenciar em mudanças de hábito, discórdias e até desestruturação de famílias que são alguns dos fatores que aumentaram as taxas de quadros de depressão. O presente estudo teve como objetivo pesquisar a relação entre o uso excessivo de redes sociais digitais e o sofrimento psíquico nos usuários da internet.

MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura sistemática na qual abrange todos os trabalhos publicados sobre o tema desejado. A construção de uma revisão sistemática da literatura difere das revisões narrativas e tradicionais por ser de natureza ampla (GALVÃO et al., 2019).

A revisão sistemática da literatura foi realizada em abril de 2024, buscou por produções científicas publicadas entre os anos de 2019 e 2024. A coleta de dados foi

realizada através da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) no período de março a abril de 2024, usando o banco de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), com os descritores: termo “rede social” foi substituído em um segundo momento pelo termo “redes comunitárias” separados pelo operador booleano “AND”. Como critérios de inclusão, foi adotado para este trabalho os métodos de pesquisa qualitativa e bibliográfica que se torna a principal fonte de informações. A pesquisa documental consistiu na coleta de dados no através de artigos científicos e livros sobre pesquisas de mídias sociais, relacionadas à saúde mental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A relação entre redes sociais e saúde mental

A rede social tornou-se uma estrutura sem fronteiras, subdividiu-se em vários aspectos, onde é possível a representação de um conjunto de participantes autônomos, em que há a união de ideias e recursos girando em torno de valores e interesses em comum. Nessas redes, torna-se possível que grupos sociais estejam permanentemente conectados, sendo assim, as informações que percorrem são persistentes e capazes de serem buscadas, organizadas e direcionadas a audiências invisíveis e facilmente replicáveis (RANGEL; MIRANDA, 2016).

No mundo contemporâneo, assistimos a uma incessante evolução tecnológica, que desempenha um papel fundamental na transformação das vidas das gerações atuais, proporcionando meios para a troca de informações e interações entre indivíduos, este é um aspecto significativo considerando que, o avanço tecnológico é importante para o conhecimento e preparação da sociedade, porém, a influência das mídias sociais pode comprometer a percepção da realidade da vida, especialmente, para os adolescentes. (DE SILVA JUNIOR et al, 2022).

Embora as redes sociais ofereçam muitos benefícios, como conexão com amigos, compartilhamento de interesses e informações à medida que a população se torna cada vez mais engajada nesses novos modelos de comunicação e interação, observamos um aumento significativo da presença humana na internet e nas plataformas de mídia social.

Segundo Lustosa (2021), o conceito de rede social adquiriu ampla notoriedade como um termo correlacionado à tecnologia de comunicação e informação, tornando-

se de uso comum em uma variedade de contextos e transcendendo as barreiras sociais estabelecidas por diversos agentes sociais. Um dos principais problemas relacionados ao uso das redes sociais é a desestruturação familiar, considerando que as redes sociais podem substituir as interações sociais reais, como o diálogo e o convívio familiar.

Riscos para a saúde mental

A saúde mental está intrinsecamente vinculada à maneira como uma pessoa lida com as circunstâncias da vida, responde ao estresse, desempenha no ambiente de trabalho, mantém sua produtividade e equilibra seus desejos, habilidades, aspirações, pensamentos e emoções. A dependência das mídias digitais tem gerado possíveis riscos à saúde mental, contribuindo para o aumento de problemas como depressão, ansiedade, transtornos relacionados ao sono e à alimentação, bem como problemas auditivos e visuais, bem como o uso excessivo das mídias digitais pode resultar em agressões verbais e interpretações equivocadas de mensagens, o que pode desencadear desestruturação familiar e agravamento das taxas de depressão, conforme observado por DE ALENCAR FIGUEIREDO (2018).

Costa (2006) afirma que os celulares alteram não apenas os espaços físicos, mas também criam novos espaços virtuais. Essa mudança, segundo o autor, produz efeitos psicológicos, como a sensação de estar sempre conectado e a dificuldade de estabelecer limites entre o trabalho e a vida pessoal. Bauman (2001) também discute os efeitos psicológicos dos celulares, segundo o autor afirma, que a “irrelevância do lugar” torna os interlocutores sempre disponíveis para um contato, uma interação. Essa mudança, segundo Bauman, pode levar ao aumento da ansiedade e da sensação de estar sempre sob vigilância. Além disso, essas reflexões permitem questionar se modificações no cotidiano profissional dos psicólogos já podem ser sentidas. Isso porque a flexibilização de horários e atividades pressupõe que todos os eventuais interlocutores têm sempre seus celulares perto de si e ligados (BUENO, 2018).

Em meados de 2019, o Instagram, a maior rede social de fotografias do mundo, removeu o número de *likes* das publicações. Assim, os usuários deixaram de ver quantos coraçõezinhos uma foto recebeu. Isso aconteceu porque as pessoas davam muito valor à quantidade de curtidas que suas fotografias recebiam e o

compartilhamento de fotos facilmente se transformava em uma competição silenciosa pela validação de terceiros (FERREIRA, 2020).

As fotos da felicidade e das conquistas alheias, as quais geralmente esbanjavam fortuna, estavam afetando a saúde mental dos usuários. Quem não compartilhava do mesmo estilo de vida afortunado sentia-se mal, quem não recebia uma quantidade aceitável de curtidas questionava-se sobre o que poderia estar errado com ele e quem não tinha uma vida tão movimentada se perguntava se estava perdendo os melhores anos de sua existência. O próprio Instagram reconheceu o problema e tomou uma decisão. Embora a atitude possa ter diminuído um pouco da apreensão cotidiana, diversos impasses emocionais persistem no mundo digital (LUSTOSA, 2021).

CONCLUSÃO

A saúde mental é influenciada por diversos fatores, que podem ser de natureza socioeconômica, profissional, biológica ou ambiental. Portanto, é possível concluir que as redes sociais exercem uma influência sobre a saúde mental das pessoas. O papel do psicólogo diante dos transtornos causados pelas mídias sociais é atuar como profissional de saúde mental, oferecendo avaliação, diagnóstico e intervenção terapêutica para indivíduos que apresentam problemas relacionados ao uso excessivo ou disfuncional das mídias sociais, desempenhando um papel importante na educação e prevenção, ajudando a conscientizar sobre os riscos e promovendo o uso saudável das mídias sociais.

Com base na premissa que as alterações no comportamento dos adolescentes, em específico, podem ser atribuídas à influência das novas tecnologias, as quais estão intrinsecamente associadas às redes sociais, emerge a argumentação em prol da imperatividade de uma compreensão aprofundada dessas interações. Esta compreensão se mostra fundamental com o intuito de fornecer orientações relevantes para os jovens, visando promover um uso responsável e consciente dessas ferramentas tecnológicas.

REFERÊNCIAS

BUENO, Luiz Antonio Feitosa. Uso de mídias sociais, ansiedade e depressão: revisão integrativa e interface. 2018

DA SILVA, Raul Roriston Gomes et al. IMPACTOS DAS MÍDIAS SOCIAIS SOBRE SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO PANDÊMICO DA COVID-19: SCOPING REVIEW. REVISTA DE SAÚDE DOM ALBERTO, v. 9, n. 1, p. 01-25, 2022.

DE ALENCAR FIGUEIREDO, Iolanda Gonçalves et al. Influência das tecnologias na adolescência: uma revisão integrativa. Revista Educação, Psicologia e Interfaces, v. 2, n. 1, p. 135-151, 2018

FRANCO, Blanca E. Retana; ARAGÓN, Rozzana Sánchez. Acoso Cibernético: Validación en México del ORI-82. **Acta de investigación psicológica**, v. 5, n. 3, p. 2097-2111, 2015

FERREIRA, E. Z. et al. A influência da internet na saúde biopsicossocial do adolescente: revisão integrativa. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, p. 1–9, 2020.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. Logeion: Filosofia da informação, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019.

LUSTOSA, Beatriz Fernandes; SILVA, Bruna Geovana Marcolino da. A influência das redes sociais na prática de exercícios físicos e na autoimagem de estudantes universitários da área de saúde: uma revisão integrativa, 2021.

MEDRANO, José Luis Jasso; ROSALES, Fuensanta López; LOVING, Rolando Díaz. Conducta adictiva a las redes sociales y su relación con el uso problemático del móvil. **Acta de Investigación Psicológica**, v. 7, n. 3, p. 2832-2838, 2017.

RANGEL, Jéssica Ribeiro; MIRANDA, Gilberto José. Desempenho Acadêmico e o Uso de Redes Sociais. 2016.

SILVA, Thayse de Oliveira; SILVA, Lebiam Tamar Gomes. Os impactos sociais, cognitivos e afetivos sobre a geração de adolescentes conectados às tecnologias digitais. **Rev. psicopedag.**, São Paulo, v. 34, n. 103, p. 87-97, 2017.